

Lichtstrom und Raumwinkel durch Dreiecke
und n-Ecke

Harald Schröder

Kapitel 1

Allgemeine n-Ecke

Wir betrachten die folgenden Abbildungen:

Gesucht ist der Lichtstrom, der durch das Dreieck geht. Die punktförmige Lichtquelle Q hat die konstante Lichtstärke I . Diese Anordnung befindet sich im luftleeren Raum. Die Lichtquelle Q wird in den Ursprung eines kartesischen Koordinatensystems im R^3 gelegt.

$\vec{p}_1, \vec{p}_2, \vec{p}_3 \in R^3$ seien die Ortsvektoren, die das Dreieck aufspannen. Von Q aus wird zu diesem Dreieck ein Kugeldreieck auf die Oberfläche der **Einheitskugel** projiziert. Dieses Kugeldreieck hat die Seitenwinkel a, b, c . Das Problem ist, den Raumwinkel zu diesem Kugeldreieck zu finden.

Die Winkel a, b, c können mit dem Skalarprodukt beschrieben werden:

$$\cos a = \frac{\vec{p}_2 \cdot \vec{p}_3}{|\vec{p}_2| \cdot |\vec{p}_3|} \quad \cos b = \frac{\vec{p}_1 \cdot \vec{p}_3}{|\vec{p}_1| \cdot |\vec{p}_3|} \quad \cos c = \frac{\vec{p}_1 \cdot \vec{p}_2}{|\vec{p}_1| \cdot |\vec{p}_2|} \quad (1.1)$$

Die Winkel α, β, γ folgen nun mit dem Seitencosinussatz:

$$\begin{aligned} \cos a &= \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos \alpha \\ \cos b &= \cos a \cos c + \sin a \sin c \cos \beta \\ \cos c &= \cos a \cos b + \sin a \sin b \cos \gamma \end{aligned} \quad (1.2)$$

Umgeformt:

$$\begin{aligned} \cos \alpha &= \frac{\cos a - \cos b \cos c}{\sin b \sin c} \\ \cos \beta &= \frac{\cos b - \cos a \cos c}{\sin a \sin c} \\ \cos \gamma &= \frac{\cos c - \cos a \cos b}{\sin a \sin b} \end{aligned} \quad (1.3)$$

Es kann auch der sphärische Sinussatz

$$\frac{\sin a}{\sin \alpha} = \frac{\sin b}{\sin \beta} = \frac{\sin c}{\sin \gamma} \quad (1.4)$$

verwendet werden, nachdem man einen der Winkel α, β, γ bestimmt hat. Ist ε° der sphärische Exzeß in Altgrad und ε dasselbe im Bogenmaß, dann gilt:

$$\begin{aligned} \varepsilon^\circ &= \alpha^\circ + \beta^\circ + \gamma^\circ - 180^\circ \\ \varepsilon &= \alpha + \beta + \gamma - \pi \end{aligned} \quad (1.5)$$

Die Fläche A des Kugeldreiecks ist auf der Einheitskugel:

$$A = \frac{\pi \cdot \varepsilon^\circ}{180^\circ} \quad \text{oder} \quad A = \varepsilon \quad (1.6)$$

Diese Fläche ist, wie wir in der Einführung gesehen haben, gleich dem Raumwinkel Ω .

Für den Lichtstrom Φ ergibt das:

$$\Phi = I \cdot \varepsilon = I \cdot (\alpha + \beta + \gamma - \pi) \quad (1.7)$$

[α, β, γ in Bogenmaß]

Das ist der gedanklich einfachste Zugang zum Raumwinkel eines Dreiecks.

Weitere Formeln für den Raumwinkel bzw. sphärischen Exzeß eines Dreiecks findet man in Eriksson [1] sowie in Liu [2] S.270 Gleichung (2.2) und Todhunter [3] Chapter VII, VIII.

Jedes n-Eck kann in Dreiecke zerlegt werden. Dann gilt:

$$\Omega_{n\text{-Eck}} = \text{Summe der } \Omega_{\text{Dreiecke}} \quad (1.8)$$

einige Beispiele dafür:

6-ECK

7-ECK

9-ECK

Man kann das hier in diesem Kapitel beschriebene Verfahren oder Gleichung (2.2) S.270 in Liu [2] für die einzelnen Dreiecke verwenden. Für Verfahren auf dem Computer ist die Formel in Liu [2] günstiger. Eine weitere Methode für n-Ecke wird in Asvestas [4] entwickelt.

Die Zerlegung nach a) und b) ist sicher günstiger als die in c). Nicht bei jedem n-Eck ist das Zerlegen nach a) oder b) möglich. Bei dem n-Eck in c) müßten sonst auch Dreiecke subtrahiert werden.

Kapitel 2

Das senkrechte regelmäßige n-Eck

Im 1.Kapitel hatten wir ein allgemeines Verfahren zur Berechnung von Raumwinkeln bei Dreiecken kennengelernt. Nun betrachten wir einen Spezialfall davon - das senkrechte regelmäßige n-Eck.

ABB. 1

$$\alpha^\circ = \frac{360^\circ}{n}$$

$$\alpha = \frac{2\pi}{n} \quad (\text{BOGENMA\ss})$$

Das regelmäßige n-Eck hat den Außenkreisradius R und die Entfernung r zur Lichtquelle Q . Diese Anordnung soll sich im luftleeren Raum befinden. Bildet man eines der Dreiecke auf die Einheitskugel ab, so entsteht folgendes Kugeldreieck:

ABB. 2

Man beachte, daß γ die Projektion von α und β die Projektion von $\frac{180^\circ - \alpha}{2}$ ist.

Der Seitencosinussatz für dieses Dreieck lautet:

$$\begin{aligned} \cos b &= \cos^2 c + \sin^2 c \cdot \cos \gamma \\ \cos c &= \cos b \cos c + \sin b \sin c \cdot \cos \beta \end{aligned} \quad (2.1)$$

Daraus folgt:

$$\cos \gamma = \frac{\cos b - \cos^2 c}{\sin^2 c} \quad (2.2)$$

$$\cos \beta = \frac{\cos c - \cos b \cos c}{\sin b \sin c} = \frac{\cos c(1 - \cos b)}{\sin b \sin c} \quad (2.3)$$

Bei Abb. 1 kann man folgendes Dreieck erkennen:

$$\begin{aligned} e &= \sqrt{r^2 + R^2 \cos^2 \frac{\alpha}{2}} \\ f &= \sqrt{r^2 + R^2} \\ \sin \frac{b}{2} &= \frac{a}{2f} = \frac{a}{2\sqrt{r^2 + R^2}} \\ \cos \frac{b}{2} &= \frac{e}{f} = \sqrt{\frac{r^2 + R^2 \cos^2 \frac{\alpha}{2}}{r^2 + R^2}} \end{aligned} \quad (2.4)$$

allgemein gilt:

$$\begin{aligned} \sin 2a &= 2 \sin a \cos a \\ \cos 2a &= 1 - 2 \sin^2 a \end{aligned} \quad (2.5)$$

$$\sin b = 2 \sin \frac{b}{2} \cos \frac{b}{2} = \frac{a \sqrt{r^2 + R^2} \cos^2 \frac{\alpha}{2}}{r^2 + R^2} \quad (2.6)$$

$$\cos b = 1 - 2 \sin^2 \frac{b}{2} = 1 - \frac{a^2}{2(r^2 + R^2)} \quad (2.7)$$

nach Abb. 1:

$$\sin c = \frac{R}{\sqrt{R^2 + r^2}} \quad \cos c = \frac{r}{\sqrt{R^2 + r^2}} \quad (2.8)$$

$$\sin^2 c = \frac{R^2}{R^2 + r^2} \quad \cos^2 c = \frac{r^2}{R^2 + r^2} \quad (2.9)$$

Einsetzung von (7) und (9) in die Gleichung (2):

$$\cos \gamma = \frac{1 - \frac{a^2}{2(r^2 + R^2)} - \frac{r^2}{R^2 + r^2}}{\frac{R^2}{R^2 + r^2}} = \frac{2(r^2 + R^2) - a^2 - 2r^2}{2R^2} = \frac{2R^2 - a^2}{2R^2}$$

$$\cos \gamma = 1 - \frac{a^2}{2R^2} \quad (2.10)$$

Einsetzen von (7) und (8) in die Gleichung (3):

$$\begin{aligned} \cos \beta &= \frac{\frac{r}{\sqrt{R^2 + r^2}} \cdot \left(1 - 1 + \frac{a^2}{2(r^2 + R^2)}\right)}{\frac{R}{\sqrt{R^2 + r^2}} \cdot \frac{a \sqrt{r^2 + R^2} \cos^2 \frac{\alpha}{2}}{r^2 + R^2}} \\ \cos \beta &= \frac{ra}{2R} \cdot \frac{1}{\sqrt{r^2 + R^2} \cos^2 \frac{\alpha}{2}} \end{aligned} \quad (2.11)$$

Der sphärische Exzeß ε dieses Dreiecks ist wie im Kapitel 5:

$$\varepsilon = 2\beta + \gamma - \pi \quad (\text{in Bogenmaß}) \quad (2.12)$$

Für den Raumwinkel Ω vom gesamten n-Eck ergibt sich:

$$\Omega = \varepsilon \cdot n \quad (2.13)$$

Für den Lichtstrom schließlich bei konstanter Lichtstärke:

$$\Phi = I \cdot \Omega = I \cdot \varepsilon \cdot n = I \cdot n \cdot (2\beta + \gamma - \pi) \quad (2.14)$$

Bei Abbildung 1 ist ersichtlich:

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \frac{a}{2R} \quad (2.15)$$

nach (5):

$$\cos \alpha = 1 - 2 \sin^2 \frac{\alpha}{2} = 1 - \frac{a^2}{2R^2} \quad (2.16)$$

Aus (10) folgt damit:

$$\alpha = \gamma \quad (2.17)$$

Das kann man sich auch geometrisch klar machen.

Setzt man den Ausdruck (11) für β in (14) ein, und beachtet $\gamma = \alpha = \frac{2\pi}{n}$ (Abb.1), so folgt schließlich:

$$\Phi = I \cdot n \cdot \left[2 \cdot \arccos \left(\frac{r \cdot a}{2 \cdot R \cdot \sqrt{r^2 + R^2 \cos^2 \left(\frac{\pi}{n} \right)}} \right) + \pi \cdot \left(\frac{2}{n} - 1 \right) \right] \quad (2.18)$$

$$r > 0$$

Aus (15) folgt noch:

$$\sin \left(\frac{\pi}{n} \right) = \frac{a}{2R} \quad (2.19)$$

Zu beachten ist, daß (18) und (19) im Bogenmaß gelten.

Literaturverzeichnis

- [1] Folke Eriksson „On the Measure of Solid Angles“ Mathematics Magazine Vol.63 No.3 June 1990 S.184-187
- [2] A. Liu, B. Joe „Relationship between Tetrahedron shape measures“ BIT 34 (1994) S.268-287
- [3] I. Todhunter, J.G. Leathem „Spherical Trigonometry“ Macmillan London 1901
- [4] John Asvestas, David Englund „Computing the solid angle subtended by a planar figure“ Optical Engineering Dezember 1994 Vol.33 No.12 S.4055-4059
- [5] „Evaluating solid angles using contour integrals“ von H.M.Haitjema Appl. Math. Modelling 1987, Vol.11 February S.69-71
- [6] Schröer, H: Lichtstrom und Beleuchtungsstärke, Wissenschaft & Technik Verlag, Berlin 2001